

ЗАМОНАВИЙ АРАБ ВА ЎЗБЕК ҲИКОЯЛАРИДА ДИНИЙ- ФАЛСАФИЙ РАМЗЛАР

Шахноза Махмудовна Гаипова

Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети ўқитувчиси
E-mail: shakhnoza.makhtud@gmail.com

Аннотация. Мақолада муаллиф бугунги кунда ўзбек адабиётида насрий жанрларда самарали ижод қилиб келаётган икки адиб – Улугбек Ҳамдам ва Исажон султон ижодини машҳур араб адиби Закария Тамер ижоди билан муқояса қилган. Ёзувчилар ҳикояларидаги бадиий услуб, магик реализм ҳамда психологик реализм унсурлари, муштарак образлар, жумладан сайёр сюжет ҳамда сайёр образ масалалари таҳлиллар асосида ёритиб берилган.

Калит сўзлар: магик реализм, психологик реализм, архетип образ, диний мотив, рамзлар.

ФИЛОСОВСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ СИМВОЛЫ В СОВРЕМЕННЫХ АРАБСКИХ И УЗБЕКСКИХ РАССКАЗАХ

Шахноза Махмудовна Гаипова

Преподаватель Университета журналистики и
массовых коммуникаций Узбекистана
E-mail: shakhnoza.makhtud@gmail.com

Аннотация. В статье автор сравнил творчество двух писателей, эффективных в жанрах прозы в современной узбекской литературе, - Улугбека Хамдама и Исаджона Султана с творчеством известного арабского писателя Закарии Тамера. На основе анализа выделены художественный стиль, элементы магического реализма и психологического реализма, общие образы, в том числе путевой сюжет и проблемы путевого образа в рассказах писателей.

Ключевые слова: магический реализм, психологический реализм, архетипический образ, религиозный мотив, символы.

PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS SYMBOLS IN MODERN ARABIC AND UZBEK STORIES

Shakhnoza Makhmudovna Gaipova

Lecturer at the University of Journalism and

Mass Communications of Uzbekistan

E-mail: shakhnoza.makhmud@gmail.com

Annotation. In the article, the author compared the works of two writers, effective in the genres of prose in modern Uzbek literature - Ulugbek Khamdam and Isajon Sultan with the works of the famous Arabic writer Zakaria Tamer. Based on the analysis, the artistic style, elements of magical realism and psychological realism, common images, including the travel plot and the problems of the travel image in the stories of writers are highlighted.

Keywords: magical realism, psychological realism, archetypal image, religious motive, symbols.

КИРИШ.

Бугунги кунда самарали ижод қилиб келаётган ўзбек адиблари Улуғбек Ҳамдам ва Исажон Султон ижодига мурожаат қилган ҳолда, уларнинг ижоди ва услубини атоқли араб адиби Закария Тамер билан қиёсий тадқиқ этсак, қатор муштарикларни кузатишимиз мумкин. Гарчи Закария Тамер бошқа замон ва маконда яшаб ижод этган, унинг асралари ўзбек, ва хаттоки рус тилларига таржима қилинмаган, яъни ўзаро адабий алоқа ва таъсир мавжуд бўлмаган бир шароитда, мазкур муаллифлар ижодида қатор ўхшаш жиҳатларни кўзатиш мумкин.

Улуғбек Ҳамдамнинг “Яхшиям, сен борсан”, Исажон Султоннинг “Юсуф ва Зулайҳо” ҳамда Закария Тамернинг “Кичкина чиройли Юсуф...нинг www.sharqjurnali.uz

халок бўлиши” ҳикояларида бош қаҳрамон сифатида бир архитип образ ва диний мотив олинган.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Рассказ З. Тамера «Юсуф маленький, прекрасный, погибающий» яркий пример символизации коранического сюжета. Само название рассказа отсылает нас к известному преданию об одном из пророков – Юсуфе прекрасном, которое послужило основой для многих замечательных произведений мировой литературы, музыки, живописи¹.

Закария Тамернинг мазкур ҳикоясида бош қаҳрамон Аднан исмли кичик ёшдаги бола бўлиб, асар бошидан Аднан чизган ёзувчи берган портрет бизга “Қуръони Карим”даги Юсуф (а.с) архетипига ишора қилади. Аднан ораста кийинган, сочлари чиройли таралган, юзлари хушбичим бола бўлади. Гарчи унинг сузишни билмаслигидан хабардор бўлсаларда, Аднанни дўстлари Маҳмуд ва Салим дарёга олиб бориб, турли йўллар билан уни сувга тушиб чўмилишга чорлайдилар. Аднан сувда чўкиб, халок бўлади, “дўстлари” Маҳмуд ва Салим эса бу жараённи шунчаки кузатиб турадилар. Ҳикоя номида пауза воситанинг қўлланилиши (“Юсуф...), асардаги трагик хотимага ишора эди, гўё. Асарда инсонлар ўртасидаги адоват, хасад, ғайирлик каби қабих туйғулар муаллиф томонидан қисқа тарзда, катта маҳорат билан очиб берилган.

У.Ҳамдамнинг “Яхшиям, сен борсан” ҳикоясида эса, муҳаббат ва садоқат мавзуси куйланади. Ҳикоя бош қаҳрамонлари Юсуф ва Зулайхо бу дунёнинг барча машаққатларини биргаликда енгиб чиқадилар. Ҳикоя аввал бошиданок муаллиф воқеалар бугунги замонда содир бўлаётганига диалоглар орқали ишора қилади:

- *Нега телефонимга вақтида жавоб бермайсан, Зулайхо?*
- *Овозсизда қолиб кетибди, кеч кўрдим, узр, Юсуф².*

¹ Акбарова М.Х. Фольклорные мотивы в творчестве З.Тамера. сб. Баркамол авлод тарбиясида шарқшунос олималарининг ўрни. – Т., 2010.

² Ҳамдам У. Тўлин ой қиссаси. Яхшиям, сен борсан. Ҳикоялар. Тўплам. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 140
www.sharqjurnali.uz

Кейин эса улар бозорга кириб қоладилар. Фикримизча, асарда бозор рамзий маънога эга бўлиб, Шарқ адабиёти учун фоний дунёни бозор рамзи билан ифодаланиши аввал ҳам учраган. Мазкур ҳикояда бозор бизнинг ҳаётимиз, моддийликка асосланган бугунги кун кадриятлари рамзи сифатида ифодаланади. Асарда “*Бозор ҳам нақ дунёнинг ўзгинаси эди*” дея таъриф беришида фикримиз исботини кўришимиз мумкин. Бозор (ҳаёт)да икки севишган жуфтлик бир канча машаққатлар ва зиддиятларга дуч келадилар: Юсуф Зулайҳони олтин васвасасидан қутқариб қолса, Зулайҳо ўз гўзаллигидан воз кечиш (юзини пичоқ билан тилиш)га қадар бориб, Юсуфни мансабпараст амалдорлар чангалдан қутқариб қолади. Йигит ва қиз бу машаққатларни тарк этиш мақсадида бозордан чиқишни узоқ қидирадилар ва анча вақт сарсон бўлиб, чиқишни қабристон орқалигина топа оладилар. Қабристон ҳам ўз расмий маъносига эга бўлиб, бозор “ҳаёт” рамзи бўлганидек, қабристон ҳам “ўлим” рамзи бўлади. Аммо бу ўлим рамзий ифода бўлиб, аслида у моддий дунё (бозор) ўлиб, қабристондан орқали бу моддийликни тарк этиб, маънавий дунёда боқий яшашдир. Бу ғоя аслида муаллиф томонидан ҳикоянинг эпиграф қисмидаёқ ўқувчига тақдим этилган бўлиб, асарнинг бош ғоясини тўғридан-тўғри ишора қилинади:

...Ва, албатта, Оллоҳ қабрлардаги кимсаларни тирилтирур...

(Қуръони Карим, “Ҳаж” сураси, 7-оят)³.

Улуғбек Ҳамдамнинг мазкур ҳикоясини услуб ва бадиийлик жиҳатидан замонавий ўзбек ҳикоянавислигининг энг ёрқин намуналаридан бир дея айта оламиз. Ҳикоя психологик реализм ва магик реализм кесишмасида ёзилган бўлиб, ёзувчи қаҳрамонлар характери, уларнинг ички оламини чуқур тасвирлайди, асарда руҳият таҳлилини кучайтиришда рамзлардан моҳирона фойдаланади ҳамда “магик реализм” га хос бўлган реал воқелик таркибида ғаройиб, сирли, фантастик воқеликни, яъни охири (чиқиши) йўқ, худди дунё каби бепоён бозор ва унинг чиқиш дарвозасини қабристон талқини беради.

³ Ҳамдам У. Тўлин ой қиссаси. Яхшиям, сен борсан. Ҳикоялар. Тўплам. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 140
www.sharqjurnali.uz

МУҲОКАМА.

Исажон Султоннинг «Юсуф ва Зулайҳо» ҳикоясида ҳам Юсуф архетипи образи гавдалантирилади. Юсуф исмли бўйдоқ йигит, Зулайҳо исмли бир жувонга ошику беқарор бўлиб қолади. Ҳикояда ўтмишдаги Юсуф ва Зулайҳонинг муҳаббатига очик ишора берилади:

Юсуф жувонни телбаларча севармиш. Шифохона ёнида теракдай қаққайиб, чиқишини кутармиш. Жувон гоҳ гаплашармиш, гоҳ гаплашмай кетворармиш. “Жувонни-я?” ҳайратланишарди чойхонадагилар. Жувон бўлса нима қипти? Тарихда Юсуф деган бир киши яшаган, Зулайҳо деган бевага уйланган. Ёки пайгамбаримиз-чи? Ахир, оламда у билмайдиган сир йўқ эди, Тангри таоло истаса унинг учун ўхшаши йўқ бир ҳурни пайдо қилиб қўя оларди, аммо Хадича деган бир бева аёл тақдирига рўпара қилинди... Тангрининг пайгамбарига-ки раво кўрилибди, Юсуфни қандай маломат қила оласиз?⁴

Ошиқ Юсуф ўз муродига етади – маъшуқаси Зулайҳога уйланиб, бахтиёр оила бўлиб яшай бошлайдилар. Аммо, орадан бир йил ўтар-ўтмас, атрофдагилар бекорчилар гапи ва маломатлари сабаб, Юсуф рафиқасини хиёнатда айблайди, ва уйни тарк этиб, даштга кетиб қолади. Зулайҳо турмуш ўртоғидан бир-неча маротаба ёлвориб узр сўрайди, эрининг қошида пок эжканлигини, гап-сўзлар асоссиз эканлигини таъкидлайди. Аммо Йигитлик номуси, муҳаббатидан устун келади. Зулайҳо Юсуфдан ўғил фарзанд кўради, аммо йигит оиласига қайтмай, даштда яшашда давом этади.

– Ҳой одамлар, хотин эркакни ор-номуси бўлар экан, – дебди. – Ҳозиргача уйласам, ўтдай туташиб ёнаман. Ҳой йигитлар! Ҳозир ёшсизлар, уйлансангиз, аёлингизни эҳтиёт қилинг! – дермиш. – У Худонинг шундай неъматиники, гапиришлари, қарашлари, кулишлари – бари сизники. Асранг-авайланг, фақат ва фақат сизники бўлиб қолсин!

⁴ <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/isajon-sultonov/isajon-sulton-yusuf-va-zulayho-hikoya/www.sharqjurnali.uz>

– Эй Худойим, даштга ҳам сизмаяпман-ку, – дермиш. – Дунё йўқ бўлиб кетса, биронта тирик жон қолмаса деб орзу қиламан. Бари нобуд бўлиб кетса дейман!⁵

У йигитлик орияти, ғурурини, ўз муҳаббати шаънини ҳамма нарсадан устун куяди. Ўз орияти сабаб, одамлар орасида бош кўтаролмай юрадиган бўлиб олади. Ҳикояда мауаллиф атрофдаги бекорчи одамларнинг асоссиз бўхтонлари, тўхтовсиз ғийбатлари қандай оқибатларга олиб келишини, Юсуф ва Зулайҳонинг пок ва буғубор муҳаббатлари фожеаси орқали тасвирлаб беради.

Исажон Султон ижодида диний мотивлар кўп учраб, унинг “Боғи Эрам” ҳикояси ҳам шу мотивда яратилган. Ҳикоя икки қисмдан иборат, бу услубни ҳикоя ичида ҳикоя деб ҳам аташ мумкин. Ҳикоянинг бошдан охиригача ариқдан оқётган сувга солиб олинган иссиқ пишган нон, унинг бетакрор ифори ва таъми, болалик хотиралари – нон деталли композицион воситаси мавзуси етакчилик қилади. Асар қаҳрамони болалигидан то улғайгунига қадар, вақти-вақти билан ғайритабиий боғ кўзига кўринар эди.

Унинг ортидан қарайман деб ариқдан ҳатладиму, чол ҳам эсимдан чиқиб, кўзларим бақрайганча қотиб қолдим. Нимани кўрдинг денг? Қопқалари тилладан, тутқичлари биллурдан бўлган бир боғнинг қаришида кўрдим ўзимни! Қопқа ёнида биллур ҳалқани тутиб турган мен қатори бир болакай менга қараб кулар ва ичкарига имлар эди. ...У ердаги дарахтлар, бизнинг кўрганимиз одатдаги дарахтларга ўхшаб кетгани билан, мутлақо бошқача эди. У ердаги қушлар, сувлар... Бу боғ самовий эди! Ғоятда гўзал эди! Бу гўзалликка мос таъриф тополмай ўртанаман. ...Қопқанинг шундоқ ёнгинасида жудаям улкан бир яшил дарахт бор экан. Шохлари булутлар орасида кўзга кўринмай кетган. Ҳар замон-ҳар замонда унинг шохларидан япроқлар узилиб тушаёттир.⁶

⁵ <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/isajon-sultonov/isajon-sulton-yusuf-va-zulayho-hikoya/>

⁶ <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/isajon-sultonov/isajon-sulton-bogi-eram-hikoya/>
www.sharqjurnali.uz

Қаҳрамон ҳар сафар шу ғайритабиий ходисанинг гувоҳи бўлганида, ўша катта дарахтдан бир барг узилиб, оёғи остига тушар эди, баргда кимнинг исми ёзилган бўлса – ўша одам яқин орада вафот этиб, Боғи Эрамга кирарди. Ҳикоя давомида жами 4 та шунда ғаройиб ҳодиса юз беради, асар қаҳрамонинг оёғи остига тушган сариқ баргда асар қаҳрамонинг кўшниси, кейин отаси, кексайган чоғида дўсти ва ниҳоят сўнги тўртинчи бор бу боғни кўрганида ўзининг исми ёзилган бўлади. Уларнинг барчаси шу ғаройиб воқелик кўриниши билан вафот этиб, Боғи Эрамга кирадилар.

“Заслуживает внимания в рассказе образ повествователя, который несет в себе автобиографические черты. Он имеет своего двойника в образе стража ворот рая, который каждый раз ждет его и зовет в сад Эрам. И.Султан, используя в своем рассказе некоторые черты магического реализма, знакомя читателя с древней, прекрасной легендой, приобщает его к раздумьям о смысле человеческой жизни, ее нравственно-этических нормах⁷”.

ХУЛОСА.

Хулоса қилиб айтганда, ҳикоя жанри эпик турдаги жанрлар ичида энг кичиги ҳисобланса-да, бадиий образ руҳиятини очиб бериш – бадиий психологизм ва унинг турли кўринишларини ўқувчига етказиб беришда бошқа насрий жанрлар орасида етакчилик қилмоқда. Психологик ҳикоя ўзининг қисқа, лўнда ва ҳар бир давр учун долзарб фалсафий ғоялари билан бугунги глобаллашув жараёнида яшаётган информацион аср ўқувчиси, қолаверса ёзувчиси учун ҳам энг қулай жанрга айланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Акбарова М.Х. Фольклорные мотивы в творчестве З.Тамера. сб. Баркамол авлод тарбиясида шарқшунос олималарининг ўрни. – Т., 2010.
2. Ҳамдам У. Тўлин ой қиссаси. Яхшиям, сен борсан. Ҳикоялар. Тўплам. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 140

⁷ Акбарова М. “Модификация архетипических сюжетов в рассказах арабских и узбекских писателей”. Sharq masha’li, 2018 йил, 2-сон. Б 10.
www.sharqjurnali.uz

3. <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/isajon-sultonov/isajon-sulton-yusuf-va-zulayho-hikoya/>
4. <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/isajon-sultonov/isajon-sulton-bogi-eram-hikoya/>
5. Акбарова М. “Модификация архетипических сюжетов в рассказах арабских и узбекских писателей”. Sharq masha’li, 2018 йил, 2-сон. Б 10.